

Distribuição Hipergeométrica no R Commander (Rcmdr)

JGP Vasquez

2024-06-18

Table of contents

1	Definição	2
1.1	Fórmula da distribuição hipergeométrica:	2
1.2	Conceitos essenciais	2
2	Exemplificação	2
2.1	Solução Matemática	2
2.2	Solução no R	3
2.3	Solução pelo Rcmdr	4
3	Referências consultadas	7

Como citar este artigo

Vasquez, JGP. (2024). **Distribuição Hipergeométrica no R commander (Rcmdr)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12195148>

1 Definição

A distribuição hipergeométrica é usada para calcular a probabilidade de um número específico de sucessos em um conjunto de amostras retiradas de uma população finita, sem reposição.

1.1 Fórmula da distribuição hipergeométrica:

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Onde $\binom{a}{b}$ é o coeficiente binomial “a escolhe b”.

1.2 Conceitos essenciais

- População (N) e Amostra (n): Diferenciar os conceitos entre população total e a amostra retirada.
- Sucessos na População (K): Número de itens desejados na população.
- Sucessos na Amostra (k): Número de itens desejados na amostra. - Coeficiente Binomial: Como calcular as combinações.

2 Exemplificação

Calcular a probabilidade de tirar 4 cartas do mesmo naipe em 8 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas.

2.1 Solução Matemática

Para calcular a probabilidade de tirar 4 cartas do mesmo naipe em 8 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas, usamos a distribuição hipergeométrica. Vamos considerar um naipe específico (por exemplo, copas = 13 cartas).

1. Definindo os parâmetros:

- **N**: Tamanho da população (total de cartas no baralho) = 52
- **K**: Total de sucessos na população (total de cartas do naipe específico) = 13
- **n**: Tamanho da amostra (cartas retiradas) = 8
- **k**: Número de sucessos na amostra (cartas do naipe específico na amostra) = 4

2. Determinando os coeficientes binomiais:

- $\binom{K}{k} = \binom{13}{4}$ (escolher 4 cartas das 13 do mesmo naipe)
- $\binom{N-K}{n-k} = \binom{39}{4}$ (escolher 4 cartas das 39 restantes)
- $\binom{N}{n} = \binom{52}{8}$ (escolher 8 cartas das 52)

3. Calculando os coeficientes binomiais:

- $\binom{13}{4} = 715$
- $\binom{39}{4} = 82.251$
- $\binom{52}{8} = 752.875.680$

4. Aplicando na fórmula:

$$P(X = 4) = \frac{715 \times 82.251}{752.875.680} = \frac{58.800.465}{752.875.680} \approx 0,0781 * 100 \approx 7,81\%$$

Portanto, a probabilidade de tirar exatamente 4 cartas do mesmo naipe em 8 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas é aproximadamente *7,81%*, ou *0,0781*.

2.2 Solução no R

Para calcular a probabilidade de tirar 4 cartas do mesmo naipe em 8 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas usando o R, você pode usar a função `dhyper` do pacote base do R.

1. **Defina os parâmetros:**

- **m:** Número de sucessos na população (total de cartas do naipe específico) = 13
- **n:** Número de falhas na população (total de cartas dos outros naipes) = 52 - 13 = 39
- **k:** Tamanho da amostra (cartas retiradas) = 8
- **x:** Número de sucessos na amostra (cartas do naipe específico na amostra) = 4

2. **Use a função `dhyper` para calcular a probabilidade:**

```
# Parâmetros
m <- 13 # Sucessos na população (cartas do mesmo naipe)
n <- 39 # Falhas na população (cartas dos outros naipes)
k <- 8  # Tamanho da amostra (cartas retiradas)
x <- 4  # Sucessos na amostra (cartas do mesmo naipe na amostra)

# Cálculo da probabilidade
probabilidade <- dhyper(x, m, n, k)

# Resultado
print(probabilidade)
```

```
[1] 0.07814815
```

3. **Interpretar o resultado:** O valor resultante será a probabilidade de tirar exatamente 4 cartas do mesmo naipe em 8 cartas retiradas de um baralho de 52 cartas, que é aproximadamente [1] *0,0781 ou 7,81%*.

Forma de cálculo direto no R:

```
# inserindo os valores equivalentes a cada variável,  
# dentro da função dhyper, na ordem sequencial correta.  
  
dhyper(4, 13, 39, 8)
```

```
[1] 0.07814815
```

Ao executar este código no R, você obterá a probabilidade desejada: [1] *0,0781 ou 7,81%*.

2.3 Solução pelo Rcmdr

O Rcmdr é uma interface gráfica para o R que facilita a realização de análises estatísticas sem a necessidade de escrever código diretamente.

1. Instalar e carregar o Rcmdr:

```
# Instalando e carregando o Rcmdr  
install.packages("Rcmdr") #instala o pacote  
library(Rcmdr) #carrega a biblioteca
```

2. Abrir o Rcmdr:

- Após carregar o pacote, o R Commander abrirá automaticamente.
- Se não abrir automaticamente, você pode iniciar com o comando `Rcmdr()`.

3. Configurar a distribuição hipergeométrica:

- No menu do R Commander, vá para **Distribuições > Distribuições Discretas > Distribuição Hipergeométrica**.
- Selecionar **Probabilidades da Hipergeométrica**.

Figure 1: Seleção de Probabilidades de Hipergeométrica

4. Inserir os parâmetros:

- **m** (Número de sucessos na população, cartas do mesmo naipe): [13]
- **n** (Número de falhas na população, cartas dos outros naipes): [39]
- **k** (Tamanho da amostra, cartas retiradas): [8]

Figure 2: Inserção de parâmetros

⚠️ Atenção!

Observe que há um erro na tradução da descrição dos parâmetros **m** e **n**, quando um deveria ser “brancas” e o outro “pretas”, ainda que colocar essas tags específicas limita o entendimento do significado atribuído àquelas letras, quando essas também diferem da notação matemática convencional (N , n , K , k).

A interface do formulário do Rcmdr não possui a opção de inserir o parâmetro correspondente à variável x (Número de sucessos na amostra, cartas do mesmo naipe na amostra): **4**, mas o Rcmdr vai gerar um intervalo de dados, neste exemplo de 0 a 6, que compreende a opção de 4 ‘sucessos’ na amostra.

5. Calcular a probabilidade:

- Após inserir os valores, clique em **OK**.
- O Rcmdr irá calcular e exibir o código (script) do Rcmdr e as probabilidades no console de saída.

```
R Script R Markdown
local({
  .Table <- data.frame(Probability=dhyper(0:6, m=13, n=39, k=8))
  rownames(.Table) <- 0:6
  print(.Table)
})
```

Figure 3: Código de script do Rcmdr

```
Output
> local({
+   .Table <- data.frame(Probability=dhyper(0:6, m=13, n=39, k=8))
+   rownames(.Table) <- 0:6
+   print(.Table)
+ })
  Probability
0 0.08175499
1 0.26570371
2 0.33816836
3 0.21881482
4 0.07814815
5 0.01562963
6 0.00168969
```

Figure 4: Saída de resultado de cálculo das probabilidades de Hipergeométrica

i Note

No Rcmdr, ainda há uma opção de exportar o código para o formato Markdown, facilitando sua utilização em ferramentas de edição deste tipo de marcação, de uso frequente no meio acadêmico.

3 Referências consultadas

Fox J, Marquez MM, Bouchet-Valat M (2024). Rcmdr: R Commander. R package version 2.9-2, <https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/>.

Larson, R., & Farber, B. Estatística Aplicada. 6^a ed. São Paulo, Pearson, 2016.

R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Venables, W. N., D. M. Smith, & R Core Team. An Introduction to R: Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics. Version 4.4.1 (2024-06-14). s.l.: R Development Core Team, 2024. <https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf>